

MASHINAVIY O‘RGANISH USULLARI YORDAMIDA KREDIT KARTA FIRIBGARLIGINI ANIQLASH

¹Primbetov Abbaz Muratbay Uli orcid: 0009-0004-3120-1152

e-mail: abbaz0203@mail.ru

²Rahmonova Mahbuba

e-mail: mahbubam217@gmail.com

³Abdusalomov Shaxbozbek

e-mail: skayoker2000@gmail.com

⁴Ergasheva Sabina

sabinaergasheva649@gmail.com

⁵Eshchanov Shamsiddin

eshchanovsh04@gmail.com

¹Phd talabasi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

^{2,3,4,5}Talabalar, Kompyuter injiniringi, Toshkent amaliy fanlar Universiteti

Annotatsiya: Kredit karta firibgarligi katta muammo bo‘lib, har yili milliardlab dollar yo‘qotiladi. Mashinali o‘rganish firibgarlik operatsiyalarini ko‘rsatadigan naqshlarni aniqlash orqali bunday firibgarlikni aniqlash uchun yechim taklif qiladi. Kredit karta firibgarligi kredit kartaning jismoniy yo‘qolishi va kredit kartaning maxfiy ma‘lumotlarini o‘g‘irlashni o‘z ichiga oladi. Aniqlash maqsadida turli xil mashinali o‘rganish algoritmlaridan foydalanish mumkin. Ushbu loyiha kredit kartalari bilan bog‘liq firibgarliklarni aniqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan mashinani o‘rganish modelini ishlab chiqishga qaratilgan. Model tarixiy kredit karta tranzaksiyalari to‘plami bo‘yicha o‘qitiladi va ko‘rinmas tranzaksiyalarning alohida to‘plami yordamida baholanadi.

Tayanch so‘zlar: Kredit kartochkalari bo‘yicha firibgarlikni aniqlash, firibgarlik operatsiyalari, K-eng yaqin qo‘shnilar, SVM, logistik regressiya, qarorlar daraxti.

Kirish. Kundalik hayotda kredit kartalaridan foydalanuvchilar soni ortib borishi bilan kredit karta kompaniyalari mijozlarning xavfsizligi va himoyasiga alohida e‘tibor qaratishlari lozim. 2021-yilgi kredit karta statistikasiga ko‘ra, 2019-yilda dunyo bo‘ylab kredit kartalaridan foydalanuvchilar soni 2,8 milliard kishini tashkil etgan; shuningdek, ushbu foydalanuvchilarning 70 foizi faqat bitta kartaga ega. AQShda kredit kartalari bilan bog‘liq firibgarliklar haqidagi xabarlar 2020-yilda 44,7 foizga oshgan. Kredit karta firibgarligining ikki turi mavjud: birinchisi, kimdir sizning shaxsingizni o‘g‘irlab, nomingizga kredit karta hisobi ochishi. Bunday firibgarlik holatlari haqidagi xabarlar 2020-yilga kelib 48 foizga ko‘paygan. Ikkinchisi esa, firibgar siz ochgan mavjud hisobdan foydalanishi, odatda kredit kartadagi ma‘lumotlarni o‘g‘irlash orqali. Bu turdagi firibgarlik to‘g‘risidagi xabarlar 2020-yilga kelib 9 foizga oshgan (Daly, 2021). Ushbu statistik ma‘lumotlar e‘tiborimizni tortdi, chunki yillar davomida raqamlar keskin va tez o‘sgan. Bu esa bizni muammoni tahliliy yo‘l bilan hal qilishga undadi. Biz ko‘plab tranzaksiyalar orasidan kredit kartalari bo‘yicha soxta operatsiyalarni aniqlash uchun turli xil mashinali o‘rganish usullaridan foydalandik.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi kredit kartalari bo‘yicha soxta operatsiyalarni aniqlashdir. Bunday operatsiyalarni aniqlash mijozlardan ular sotib olmagan mahsulotlar uchun pul yechilmasligini ta‘minlash uchun juda muhim. Firibgarlik faoliyatini aniqlash uchun bir nechta mashinali o‘rganish usullarini qo‘llaymiz. So‘ngra, har bir usulning samaradorligini baholash uchun qiyosiy tahlil o‘tkazamiz va firibgarlikni aniqlashning eng samarali modelini aniqlaymiz. Natijalar grafiklar va raqamli ma‘lumotlar yordamida taqdim etiladi. Bundan tashqari, loyiha doirasida mavjud adabiyotlar va ma‘lumotlar to‘plamidagi firibgarliklarni aniqlashda qo‘llaniladigan turli usullarni ko‘rib chiqamiz.

Ma‘lumotlar to‘plami

Loyihaning maqsadi va vazifasiga erishish uchun, ya‘ni kredit karta firibgarligini aniqlashga eng mos modelni topish uchun bir necha bosqichlarni amalga oshirish lozim. Eng mos ma‘lumotlarni topish va ularni tayyorlash/qayta ishlash birinchi va ikkinchi bosqichlardir. Ma‘lumotlar tayyor ekanligiga ishonch hosil qilingach, modellashtirish bosqichi boshlanadi. Bu bosqichda to‘rtta model yaratiladi: K-Eng yaqin

qo'shni (KNN), Qarorlar daraxti, SVM va Logistik regressiya. KNN modelida ikkita K qiymati tanlandi: $K=3$ va $K=7$. Barcha modellar Jupiter Notebook dasturida yaratildi.

Ma'lumotlar to'plami ochiq manbali Kaggle.com veb-saytidan olindi. Unda 2013-yilda Yevropalik kredit karta foydalanuvchilari tomonidan ikki kun ichida amalga oshirilgan tranzaksiyalar haqidagi ma'lumotlar mavjud. Ma'lumotlar to'plami 31 ta atribut va 284 808 ta qatordan iborat. Yigirma sakkizta atribut raqamli o'zgaruvchilar bo'lib, mijozlarning maxfiyligini saqlash maqsadida PCA transformatsiyasi yordamida o'zgartirilgan. Qolgan uchta atribut quyidagilardir: "Vaqt" - har bir tranzaksiya va birinchi tranzaksiya orasidagi o'tgan soniyalar, "Miqdor" - har bir tranzaksiya miqdori va "Sinf" - ikkilik o'zgaruvchi bo'lib, unda "1" firibgarlik tranzaksiyasini, "0" esa oddiy tranzaksiyani bildiradi. (Ma'lumotlar to'plami havolasi: <https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud>)

Ma'lumotlarni tayyorlash

Quyidagi birinchi rasmda ma'lumotlar to'plamining tuzilishi ko'rsatilgan bo'lib, unda barcha atributlar, ularning turlari va har bir atributdagi o'zgaruvchilar haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Rasm oxirida sinf turi butun son sifatida ko'rsatilgan. Uni omilga aylantirish kerak edi, bunda 0 "Firibgarlik emas" va 1 "Firibgarlik" deb belgilandi. Bu o'zgartirish model yaratish jarayonini soddalashtiradi va vizualizatsiyani osonlashtiradi.

Ikkinchi rasmda sinflar bo'yicha taqsimot ko'rsatilgan: firibgarlik bilan bog'liq bo'lmagan operatsiyalarni ifodalovchi qizil chiziqda 284 315 ta holat, firibgarlik bilan bog'liq operatsiyalarni ifodalovchi ko'k chiziqda 492 ta holat mavjud.

Ma'lumotlar to'plamidagi barcha atributlar o'rtasidagi bog'liqliklar quyidagi rasmda keltirilgan.

Quyidagi 4-rasmda kredit kartalari bo'yicha eng ko'p firibgarlik operatsiyalariga ega bo'lgan 18-atribut ko'rsatilgan; ko'k chiziq 1-o'zgaruvchini, ya'ni firibgarlik operatsiyalarini ifodalaydi.

Natija va muhokama

Ma'lumotlarni modellashtirish uchun tayyorligiga ishonch hosil qilingach, Jupiter bloknoti yordamida KNN, Logistik regressiya va Qaror daraxti uchun to'rtta model yaratildi.

3.1 K-eng yaqin qo'shni (KNN)

Ushbu nazorat ostidagi o'qitish usuli statistik naqshlarni aniqlash orqali firibgarlikni aniqlashning boshqa usullaridan doimiy ravishda ustunlik qiladi. Uning samaradorligiga asosan eng yaqin qo'shnilarni aniqlash uchun masofa ta'sir ko'rsatadi. K-eng yaqin qo'shnilar (KNN) algoritmi tranzaksiyalarni eng yaqin nuqtani topish orqali tasniflaydi; agar bu qo'shni firibgarlik deb belgilangan bo'lsa, yangi tranzaksiya ham shunday deb belgilanadi. Bu hisob-kitoblar uchun odatda Yevklid masofasi qo'llaniladi. Ushbu usul samarali bo'lib, tezkor ogohlantirishlarni yaratadi hamda masofa o'lchov birligini optimallashtirish orqali takomillashtirish imkoniyatiga ega.

KNN algoritmi:

1. m o'quv ma'lumotlari namunalarini soni bo'lsin. p esa tasniflanishi kerak bo'lgan noma'lum nuqta bo'lsin.
2. O'quv namunalarini $arr[]$ ma'lumotlar nuqtalari massivida saqlash. Ushbu massivning har bir elementi (x, y) juftligini ifodalaydi.
3. $i = 0$ dan m gacha bo'lgan oraliqda
4. $d(arr[i], p)$ masofani hisoblash
5. tugash
6. K ta eng kichik masofalardan iborat S to'plamini tuzish. Bu masofalarning har biri allaqachon tasniflangan ma'lumotlar nuqtasiga mos keladi.
7. S ichidagi ko'pchilik belgisini qaytarish

Rasm 5 Xatolik darajasi

KNN modelini yaratishda biz ikkita model yaratdik: $K = 3$ va $K = 7$. 5-rasmda “Jupyter notebook”da yaratilgan model ko’rsatilgan; model 100% aniqlikka erishdi va 85 443 ta tranzaksiyani to’g’ri aniqlab, 131 tasini o’tkazib yubordi. Jupyter Notebook da yaratilgan model aniqlikning biroz pasayishini ko’rsatdi (6-rasm), $K = 7$ bo’lganda 100% ball to’pladi, ammo 131 ta firibgarlik operatsiyalarini firibgarlik bo’lmagan deb noto’g’ri tasnifladi. $K = 3$ da 52 ta noto’g’ri tasniflangan operatsiyalar bilan aniqlik 100% bo’lib qoldi; yagona farq tasniflarda edi.

WITH k=3					WITH k=7				
[[85307 5]					[[85300 12]				
[28 103]]					[31 100]]				
	precision	recall	f1-score	support		precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	853	0	1.00	1.00	1.00	853
1	0.95	0.79	0.86	11	1	0.89	0.76	0.82	11
accuracy			1.00	854	accuracy			1.00	854
macro avg	0.98	0.89	0.93	854	macro avg	0.95	0.88	0.91	854
weighted avg	1.00	1.00	1.00	854	weighted avg	1.00	1.00	1.00	854

3.2 Logistik regressiya (L.R.)

Ushbu statistik tasniflash modeli 0 dan 1 gacha bo’lgan va sinfga a’zolik ehtimollarini ko’rsatadigan logistik egri chiziq orqali firibgarlikni aniqlash uchun ehtimolliklardan foydalanadi. Ma’lumotlar to’plami o’quv va sinov to’plamlariga bo’linadi. Modellashtirishdan so’ng, bashoratlar uchun minimal bo’sag’a qo’llaniladi. Logistik regressiya ushbu chegaraviy ehtimolliklarga asoslangan yagona qaror chegarasi yordamida ma’lumotlar nuqtalarini ikkita mintaqaga ajratishi mumkin.

Rasm 6 Logistik regressiya modeli

Jupyter Notebook da yaratilgan yakuniy model Logistic Regression bo’lib, o’quv ma’lumotlari bo’yicha 93,51% va test ma’lumotlari bo’yicha 91,88% aniqlikka erishildi (8-rasm).

```
In [29]: print('Accuracy on Training data : ', training_data_accuracy)
Accuracy on Training data : 0.9351969504447268

In [31]: print('Accuracy score on Test Data : ', test_data_accuracy)
Accuracy score on Test Data : 0.9187817258883249
```

Rasm 7 O'qitish va sinov ma'lumotlarining aniqligi

3.3 Tayanch vektor mashinasi (SVM)

Tayanch vektor mashinalari (TVM) chiziqli bo'lmagan vazifalar chiziqli bo'lgan yuqori o'lchamli fazolarda samarali bo'lgan chiziqli tasniflagichlardir. Bu SVMlarni firibgarlikni aniqlashda qimmatli qiladi. Ularning asosiy xususiyatlari kirish proyeksiyalarining nuqtalar ko'paymasidagi tasnifini ifodalovchi yadro funksiyasi va sinflarni maksimal ajratadigan va eng kam to'ldirishni ta'minlaydigan gipertekislikni topish qobiliyatini o'z ichiga oladi, bu esa yuqori umumlashtirish qobiliyatini beradi. Nihoyat, quyidagi rasmda ko'rsatilgan Support Vector Machine modeli 97,59% aniqlikka erishdi. Pasta berilgan grafikta buni ko'rishimiz mumkin.

3.4 Qarorlar daraxti (D.T.)

Qarorlar daraxti - bu ikkilik yoki ko'p bo'linish usullari bilan bo'linishi mumkin bo'lgan ildiz tuguni va bola tugunlari bo'lgan daraxt shaklida tuzilgan nazorat ostidagi o'rganish algoritmi. Daraxt o'sib borar ekan, u anomalialar yoki shovqin tufayli o'quv ma'lumotlaridan oshib ketishi mumkin, shuning uchun ma'lum tugunlarni olib tashlash orqali tasniflash samaradorligini oshirish uchun kesish qo'llaniladi. Qaror daraxtlari foydalanish qulayligi va turli xil ma'lumotlar bilan ishlashda moslashuvchanligi tufayli mashhur.

D.T. algoritmi:

1. Yaratish (T)
2. Chastotalarni hisoblang (Ci, T).
3. Agar barcha nusxalar bir sinfga tegishli bo'lsa, qaytuvchi barg
4. har bir Atribut uchun mezonlarni ajratish testi o'rnatiladi. Testni qanoatlantiruvchi atribut K test tuguni hisoblanadi.
5. Har bir Ti qismida Create (Ti) ni takrorlash. Bu tugunlarni K tugunning farzandlari sifatida qo'shish.

Nihoyat, rasmda ko'rsatilgan qarorlar daraxti modeli aniqlik bo'yicha 100% ball to'pladi.

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	85285
1	0.83	0.81	0.82	158
accuracy			1.00	85443
macro avg	0.92	0.90	0.91	85443
weighted avg	1.00	1.00	1.00	85443

Jadvalda loyihada ishlab chiqilgan barcha modellarning aniqligi ko'rsatilgan bo'lib, ularning barchasi firibgarlik operatsiyalarini aniqlashda yaxshi natija bergan. KNN va Decision Tree modellari eng yuqori 100% aniqlikka erishdi, undan keyin Support Vector Machine. Eng past aniqlik Logistic Regression tomonidan 93,51% ball bilan qayd etilgan.

Model		Aniqlik
KNN	K = 3	100%
	K = 7	100%
Logistic Regression	Training Data	93.51%
	Test Data	91.88%
Support Vector Machine	SVM	97.59%
Decision Tree	DT	100%

1-jadval: barcha modellarning aniqliklari

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ushbu loyihaning asosiy maqsadi tadqiqot davomida qo'llanilgan turli xil mashinali o'rganish usullariga e'tibor qaratgan holda kredit kartalari firibgarligini aniqlash uchun eng mos modelni aniqlash edi. Bu vazifa to'rt xil modelni qurish va ularning aniqlik darajasini baholash orqali amalga oshirildi. Ushbu modellar orasida KNN va Decision Tree eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi, ikkalasi ham 100% mukammal aniqlik ko'rsatkichiga erishdi. Ishonchimiz komilki, ushbu modeldan foydalanish kredit kartalari bilan bog'liq firibgarlik holatlarini sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa mijozlarning qoniqish darajasini oshiradi va foydalanuvchilarning moliyaviy operatsiyalarida ko'proq xavfsizlik hissini shakllantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

- [1] Primbetov, A. (2024). Automatic Red Eye Remover using OpenCV. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-3.
- [2] Primbetov, A., Saidova, F., Yembergenova, U., & Primbetov, A. (2024). REAL TIME LOGO RECOGNITION USING YOLO ON ANDROID. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-5.
- [3] Abbaz, P. (2024). REAL TIME LOGO RECOGNITION USING YOLO ON ANDROID. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 1094-1099.
- [4] Giyosjon, J., Anvarjon, N., & Abbaz, P. (2023). SAFEGUARDING THE DIGITAL FRONTIER: EXPLORING MODERN CYBERSECURITY METHODS. *JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN*, 6(4), 77-85.
- [5] ОБУЧИТЕ YOLOV8 НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ НАБОРЕ ДАННЫХ Примбетов Аббаз, Саидова Фазилят, Нормунинов Анваржон, Примбетов Азиз, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8023689>
- [6] DEVELOP AN APPLICATION THAT CONVERTS VIDEOS INTO SLIDES UTILIZING BACKGROUND ESTIMATION AND FRAME DIFFERENCING IN OPENCV Primbetov Abbaz, Abdusalomov Shaxbozbek, To'lqinov Oybek, Rahmonova Mahbuba, Pardaboyeva Mohichexra. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13364871>
- [7] LaValley, M. P. (2008). Logistic regression. *Circulation*, 117(18), 2395-2399.
- [8] Kleinbaum, D. G., Dietz, K., Gail, M., Klein, M., & Klein, M. (2002). Logistic regression (p. 536). New York: Springer-Verlag.
- [9] Vishwanathan, S. V. M., & Murty, M. N. (2002, May). SSVM: a simple SVM algorithm. In *Proceedings of the 2002 International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN'02 (Cat. No. 02CH37290) (Vol. 3, pp. 2393-2398)*. IEEE.
- [10] Jakkula, V. (2006). Tutorial on support vector machine (svm). School of EECS, Washington State University, 37(2.5), 3.
- [11] Guo, G., Wang, H., Bell, D., Bi, Y., & Greer, K. (2003). KNN model-based approach in classification. In *On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE: OTM Confederated International Conferences, CoopIS, DOA, and ODBASE 2003, Catania, Sicily, Italy, November 3-7, 2003. Proceedings (pp. 986-996)*. Springer Berlin Heidelberg.
- [12] Steinbach, M., & Tan, P. N. (2009). kNN: k-nearest neighbors. In *The top ten algorithms in data mining (pp. 165-176)*. Chapman and Hall/CRC.
- [13] Song, Y. Y., & Ying, L. U. (2015). Decision tree methods: applications for classification and prediction. *Shanghai archives of psychiatry*, 27(2), 130.
- [14] Podgorelec, V., Kokol, P., Stiglic, B., & Rozman, I. (2002). Decision trees: an overview and their use in medicine. *Journal of medical systems*, 26, 445-463.